

THE IMPACT PHENOMENON DURING ASTEROID GRIPPING

Pavel Sinilkov

Institute of Robotics - Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, sinilkov@mail.com

ABSTRACT. The Impact phenomenon accompanies every contact between two bodies. The contact of two bodies in the conditions of weightlessness, when they have no additional connection, is of great interest. Going deep into the physical essence of the Impact phenomenon, the material reveals some regularities from the Impact Theory, which provide conditions for minimising the impact force. Several possibilities are shown for using some impact parameters that are regarded as positive for their use in other physical processes in meteorite gripping.

Keywords: space industry, meteorite, gripping, impact.

ЯВЛЕНИЕТО УДАР ПРИ ЗАХВАТ НА АСТЕРОИДИ

Павел Синилков

Институт по роботика – Българска академия на науките, 1113 София

РЕЗЮМЕ. Явлението удар съпътства всеки един контакт между две тела. Голям интерес представлява контактът на две тела в условията на безтегловност, когато те нямат никаква допълнителна връзка помежду си. Навлизайки дълбоко във физичната същност на явлението удар, в материала се разкриват някои закономерности от теорията на удара, които дават условия за минимизация на ударната сила. Показани са също някои възможности за използване на някои параметри на удара като положителни за използването им в други физични процеси при захват на метеорити.

Ключови думи: космическа промишленост, метеорит, захват, удар.

Въведение

Създаването на промишленост в космическото пространство е една голяма крачка в прогреса на човечеството (Синилков, 2024). При използването на екстремните космически условия могат да се получат материали с различни физико-механични характеристики, които са много ценни за земната промишленост. Нещо повече, космическото пространство предлага несметни богатства. Думата „богатство“ е земното отношение на хората към определени предмети и вещества. В космическото пространство това са просто форми на съществуване на материята.

Каквато и промишленост да се развива в космическото пространство неминуемо ще се налага контактът на две и повече тела в екстремни условия (Sinilkov, 2024). Всеки един контакт на две тела е съпроводен от явлението удар (Li and Holstein, 2002).

Теория на Удара

Теорията на удара в Теоретичната механика е свързана с редица условия и предположения, установени при множеството наблюдения и приложения на това явление (Sherman, 2013). Ударът се среща при различни физични явления като кацане, опора, захват, локомоция и др. Поради факта, че това явление е много кратковременно, то изменението на механичните величини се реализира почти едновременно (Синилков, 2009). С познатия математически апарат и механика не е възможно да се опишат процесите в явленията, които протичат почти едновременно (Alexandrov, 2025). При удар, вследствие на минималния интервал от време, някои величини клонят към безкрайност като по този начин блокират математическия апарат (Mario and ect., 2004; Синилков, 2015).

Решението на проблема е като се въведе времеви интервал на удара τ , който клони към 0 и следователно

ударната сила \vec{F} , която действа по време на безкрайно малкия интервал от време τ не е безкрайна величина, а приема крайна стойност. По този начин вече механичните величини за явлението придобиват крайни стойности.

От закона за изменение на количеството, движение следва основното уравнение на теорията на удара на материална точка за началния момент t_0 , проектирано върху нормалата и тангентата в точката на удара приема вида :

$$\begin{cases} m u_n - m v_n = I_n^m \\ m u_t - m v_t = I_t^m \end{cases} \quad (1)$$

където:

v_n и v_t - са съответно началните скорости по нормалата и тангентата в точката на удара;

u_n и u_t - са съответно отразените скорости по нормалата и тангентата в точката на удара;

I_n^m и I_t^m - са съответно импулсите, проектирани върху нормалата и тангентата.

Добавят се емпиричните коефициенти на възстановяване ρ и моментно триене λ .

$$\frac{u_n}{v_n} = \rho, \quad \frac{u_t}{v_t} = 1 - \lambda \quad (2)$$

Ударът на две тела се нарича кос ако абсолютните скорости на техните центрове на тежестта не са насочени по правата, която ги съединява, тоест.

$$\begin{cases} m_1 \cdot u_{1n} + m_2 \cdot u_{2n} = m_1 \cdot v_{1n} + m_2 \cdot v_{2n} \\ m_1 \cdot u_{1t} + m_2 \cdot u_{2t} = m_1 \cdot v_{1t} + m_2 \cdot v_{2t} \end{cases} \quad (3)$$

Към тази система се добавят емпирични зависимости от теоремата на Нютон за коефициентите на възстановяване и моментното триене.

$$\rho = -\frac{u_{1n}-u_{2n}}{v_{1n}-v_{2n}}; \lambda = -\frac{u_{1\tau}-u_{2\tau}}{v_{1\tau}-v_{2\tau}} \quad (4)$$

Теоремата на Карно изразява загубата на кинетична енергия, използвайки коефициента на възстановяване

$$\Delta T = -\frac{1}{2} m \frac{1-\rho}{1+\rho} (v-u)^2 \quad (5)$$

При $\rho = 1$ налице е напълно еластичен удар и ΔT е равно на 0, тоест загуба на кинетична енергия няма. При $\rho = 0$ практически няма втора фаза на удара и цялата кинетична енергия се загубва.

Триене

Всяка причина, която забавя скоростта на движение, се нарича съпротивителна сила на средата или сила на триене.

При контакт на две тела поради възникналата сила на триене между тях, едното намалява скоростта си на движение, тъй като силата на триене е съпротивителна сила за него, докато другото повишава скоростта си, тъй като силата на триене е двигателна за него. В този случай оценката за изменението на скоростта на движение се дава с теоремата на изменение на количеството на движение, аналогично на (1) :

$$m_1 \cdot v_1 = m_2 \cdot v_2 \quad (6)$$

където:

m_1 и m_2 – са съответно масите на двете удрящи се тела;

v_1 и v_2 – са съответно скоростите на двете удрящи се тела.

Тоест, количеството движение, загубено от едното тяло, е равно по големина на придобитото от другото тяло. Като цяло, обаче, количеството движение не се губи.

Разликата между теорията на удара и теорията на триенето се състои в това, че при теорията на удара количеството движение се предава в посока на относителната скорост на тялото, докато в теорията на триенето количеството движение се предава в посока перпендикулярна на относителната скорост.

Като правило, силата на външно триене при относително плъзгане, при която скоростта клони към нула, не се стреми и тя към нула, а се стреми към някаква крайна скорост.

Амонтон за първи път през 1699 г. установява опитно, че статичното триене \vec{F} е пропорционално на налягането N между две тела

$$\vec{F} = \mu \cdot \vec{N} \quad (7)$$

където:

μ е коефициент на триене (пропорционалност);

\vec{N} е нормалната реакция при контакт на две твърди тела.

Коефициентът на триене зависи от вида и състоянието на повърхнините на двете тела в мястото на контакта, но не и от броя на точките на контакт, както и от вида на повърхнините около зоната на контакта.

Ето тук се вижда ясно емпиричния характер на процеса триене. Благодарение на огромното количество опити и

наблюдения тази емпирична форма на процеса триене е придобила популярност и отговаря на изискванията за приблизителна точност на изчисленията.

Обикновено коефициентът на статично триене е по-голям от коефициента на триене при плъзгане $\mu_{\text{стат.}} > \mu_{\text{плъз.}}$ и, при еднаква нормална реакция N , силата на статично триене е по-голяма от силата на триене при плъзгане.

Тъй като при удар е налице голяма по стойност сила, която действа кратковременно, тя се явява идеалният вариант за преодоляването на съпротивителната сила при статичното триене. Това придава на двете тела начален кратък импулс да започнат относително движение едно спрямо друго:

$$(I - I_0)\tau = Mu \quad (8)$$

където: u е скоростта на тялото след завършване на удара.

Кинетичната енергия, съобщена на тялото след удара е :

$$T = \frac{Mu^2}{2} = \frac{M(f-f_0)^2\tau^2}{2M^2} = \frac{(f-f_0)^2\tau^2}{2M} \quad (9)$$

Изложение

Началният стадий на космическата промишленост се смята, че ще стартира с улавяне на астероиди с преобладаващо полиметално съдържание и доставката им на Земята. Това предполага контакт между космическия кораб и набеязания астероид. Както вече бе отбелязано, при всеки контакт между две тела възниква явлението удар. Това явление е особено опасно при коефициент на възстановяване $\rho > 0$, което означава, че след удара двете тела ще започнат да се отдалечават едно от друго.

На Земята се наблюдава физичното явление опора, поради факта, че е налице привличаща сила между двете тела. В космическото пространство между космическия кораб и астероида, в общия случай, такава привличаща сила няма. Следователно физичното явление опора в условията на безтегловност не може да се реализира. Физичното явление опора в космическото пространство се замества от физичното явление захват.

На фиг. 1 са показани графиките на опорната сила $\vec{F}_B^n = f(t)$ и захватната сила $\vec{F}_{B_{\text{стат.}}}^n = f(t)$. Както е видно и двете величини са променливи и зависят от времето t .

Фиг. 1. Опорна сила при опора и захват

Линията m показва статичното натоварване при физичното явление *опора* в резултат на външната привличаща сила между двете тела (това може да е гравитация, магнитна сила и др.). Линията h е ограничаваща линия в диаграмата, достигането на която е критично състояние за опорния процес. Ясно се вижда, че динамичните процеси при опорния процес натоварват допълнително системата.

Ако $\overline{F}_B^n = f(t)$ стане отрицателна в даден момент, (тоест графиката $\overline{F}_B^n = f(t)$ придобие стойности под абсцисната ос), то тогава опорният процес се разпада и телата се разделят (в някои случаи за кратко, в други завинаги).

При захват, освен статичната сила $\overline{F}_{Bstat.}^n$ на привличане между двете тела (правата m), съществува и допълнителна сила $\overline{F}_{Bstu.}^n$ в следствие на захвата (кривата m'). Тъй като захватната сила е вътрешна за системата на двете тела, тя зависи от управлението на захватния процес и е също функция на времето $\overline{F}_{Bstu.}^n = f(t)$. Сборът от двете сили $\overline{F}_{Bstat.}^n + \overline{F}_{Bstu.}^n(t) = \overline{F}_{Bgrip.}^n(t)$ дава силата на захвата, при което винаги $\overline{F}_{Bgrip.}^n(t) > \overline{F}_B^n(t)$. Този извод доказва изказаното твърдение по-горе, че опорният процес не може да се ползва в космическото пространство при контакт на два обекта без външна привличаща сила. При отсъствие на привличаща сила между телата се използва само захватния процес.

Захватният процес започва аналогично, както и опорният процес, с контакт между двете тела. Изложените в увода моменти от теорията на удара показват, че при всеки контакт на две тела се проявява явлението удар.

Особено внимание представлява *косият удар* тъй като чрез него могат да се конструират подходящи захвати с подходящи кинематични вериги, чиито контактни точки да се подберат така в пространството, че да създават ударни сили с противоположни посоки. По този начин ударните сили в момента на скачване се минимизират или нулират.

Показаната на Фиг. 2 схема, съгласно (3) и (4) на захват, минимизира силите на отблъскване между двете тела, възникващи при захвата (поради насрещното им действие).

Фиг. 2 Възможност за захват, при който силите на въздействие се минимизират поради срещуположната им насоченост.

Този подход може да се реализира при изпъкналост или вдлъбнатина на повърхността на астероида.

$$\overline{F}^L = \overline{F}_t^L - \overline{F}_v^L, \quad \overline{F}^R = \overline{F}_t^R - \overline{F}_v^R \quad (9)$$

От горните изрази следва, че машинните елементи (ME), като част от кинематичната верига (KV) на захвата, с които се реализира въздействието на лявата и дясната сили върху скалната порода на астероида, съгласно (7) и (8), ще започнат да се плъзгат нагоре под въздействието на вертикалните компоненти \overline{F}_v^R и \overline{F}_v^L до момента, в който срещнат препятствие, което да удържи вертикалните компоненти и силите на въздействие \overline{F}^R и \overline{F}^L врежат машинните елементи в породата на астероида.

Основен момент е здравината на астероидния грунд да може да издържи въздействието на двете насрещни сили \overline{F}^R и \overline{F}^L без да се разруши.

Заклучение

Стартирането на космическата промишленост ще постави изключително много изисквания към конструкциите на бъдещите космически кораби и техните силови агрегати. Преследването и захващането на определени космически тела (астероиди) изисква управлението на физични явления, пораждайки огромни усилия. Това налага много добро изучаване на физичните процеси, които биха възникнали в условията на безтегловност.

Показаната схема на минимизация на ударното въздействие е една от възможните схеми на сигурен захват между космически кораб и безгравитационен астероид. Тази схема следва изцяло от Теорията на удара и теорията на Триенето, което я прави много надеждна и работоспособна.

Като допълнение в заключението, може да се отбележи, че изложеното по-горе подсказва хипотезата, че разхвърляните по цялата земя пирамиди представляват чудесни съоръжения (стабилни пиедестали върху меки и нестабилни породи) за кацането и надеждното закрепване на многотонажни летателни апарати.

Литература

- Синилков, П. (2009). Зависими и независими движения на крачеци мобилни установки, *Научни известия на научно-техническите съюзи по машиностроене – година XVII, бр. 4114, Деветнадесета международна конференция Роботика и Мехатроника*. ISSN1310-3946, стр. 18-22, октомври 2009 г.;
- Синилков, П. (2015). *Синтез крачеци мобилни механизми*. Дисертационен труд в професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“, по научната специалност „Роботи и манипулатори“, София.
- Синилков, П. (2024). Необходимостта от връзка на космонавтиката и роботиката при добива на полезни изкопаеми от космически тела, *Международна научна конференция “Роботика и мехатроника” 2024*, София, 29-30 Октомври 2024.
- Alexandrov, A. (2025). Mathematical Model and Kinematic Analysis of Rocker-Bogie Suspension Design for UGV Applications, *Complex Control Systems*, ISSN 2603-4697 (Online), Sofia.
- Li B., Holstein H. (2002). Recognition of human periodic motion a frequency domain approach, *Pattern Recognition*.

- Proceedings, 16th international Conference on, Volume: 1, Pages: 311-314.*
- Mario W. Gomes and ect. (2004). A five-link 2D brachioting ape model with life-like motions and no energy cost. *Theoretical and Applied Mechanics*, Cornell University, Ithaca, USA.
- Sherman, M. (2013). *Theory Manual*, Stanford University, March 2013.
- Sinilkov, P. (2024). Opportunities for creating industry outside Earth. *S.E.S., 22 – 25 October*, p-ISSN 2603 – 3313, Sofia, Bulgaria, pages 146 – 151.